

YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING MAMLAKAT MAKROIQTISODIY KO`RSATKICHLARIGA TA'SIRI

Rashidov Mels Karimovich

NavDKTU "Iqtisodiyot va menejement kafedrası mudiri,
Iqtisodiyot fanlari falsafa doktori, dotsent(PhD)

Niyozova Dildora Erkinovna

NavDKTU iqtisodiyot yo`nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18950014>

Annotatsiya: Ma'lumki, hozirgi kunning eng ko'p takrorlanadigan tushunchalaridan biri bu "Yashil iqtisodiyot", "Yashil ish o'rinlari", "Yashil investitsiyalar" va hokazo. Ayni damda global darajada hal qilinishiga ehtiyoj bo'lgan, ko'p e'tibor berilayotgan sohalardan biri aynan "Yashil iqtisodiyot" sohasi ekanligi sir emas. Zero, ushbu yo`nalish global ahamiyatga ega ekan, uning rivojlantirilishi shubhasiz, mamlakatlar iqtisodiy ko'lamini ko'rsatib beruvchi makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Sababi, "Yashil iqtisodiyot"ni rivoj toptirish aholi farovonligi – ishsizlikni qisqartirish ya'ni yangi ish o'rinlari yaratishga, mamlakatda investitsiyalar hajmini ko'paytirish va bu orqali mamlakat yalpi ichki mahsuloti (YaIM)ni oshirishga salmoqli hissa qo'shadi. Ushbu maqolada aynan shu yashil rivojlanishning mamlakat iqtisodiyotiga qanchalik darajada ahamiyatli ekanligi real ko'rsatkichlar orqali muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, makroiqtisodiyot, investitsiya, ishchi kuchi, bandlik, ishsizlik, YaIM.

IMPACT OF GREEN ECONOMY DEVELOPMENT ON MACROECONOMIC INDICATORS OF THE COUNTRY

Rashidov Mels Karimovich

NavDKTU "Head of the Department of Economics and Management, Doctor of
Philosophy, Associate Professor (PhD)

Niyazova Dildora Erkinovna

NavDKTU economics student

Abstract

It is known that one of the most repeated concepts of today is "Green economy", "Green jobs", "Green investments", etc. It is no secret that one of the areas that need to be solved at the global level and is receiving a lot of attention is the "Green Economy" field. Since this direction is of global importance, its development will undoubtedly have an impact on the macroeconomic indicators that show the economic scale of the countries. The reason is that the development of the "Green Economy" contributes significantly to the well-being of the population - reducing unemployment, i.e. creating new jobs, increasing the volume of investments in the country, thereby increasing the country's gross domestic product (GDP). In this article, the extent to which this green development is important for the country's economy is discussed through real indicators.

Key words: green economy, macroeconomics, investment, workforce, employment, unemployment, GDP.

ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ НА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАНЫ

Рашидов Мэлс Каримович

НавДКТУ «Заведующий кафедрой экономики и управления,
доктор философских наук, доцент (PhD)

Ниязова Дилдора Эркиновна

Студентка экономического факультета НавДКТУ

Абстрактный

Известно, что одними из наиболее повторяемых понятий на сегодняшний день являются «Зеленая экономика», «Зеленые рабочие места», «Зеленые инвестиции» и т.д. Не секрет, что одним из направлений, требующих решения на глобальном уровне и которому уделяется большое внимание, является сфера «Зеленая экономика». Поскольку это направление имеет глобальное значение, его развитие, несомненно, окажет влияние на макроэкономические показатели, отражающие экономический масштаб стран. Причина в том, что развитие «Зеленой экономики» вносит существенный вклад в благосостояние населения – снижение безработицы, т.е. создание новых рабочих мест, увеличение объема инвестиций в страну, тем самым увеличение валового внутреннего продукта (ВВП) страны. В этой статье степень важности зеленого развития для экономики страны обсуждается на основе реальных показателей.

Ключевые слова: зеленая экономика, макроэкономика, инвестиции, рабочая сила, занятость, безработица, ВВП.

Kirish

Bugungi jadal rivojlanish davrida yashil iqtisodiyotning o`rni shu qadar muhim ahamiyatga egaki, ayni damda insoniyat duch kelayotgan bir qancha ekologik-iqtisodiy muammolar bu muhimlikni real jarayon bilan isbotlab bermoqda. Sir emaski, 2019-yildan boshlab bu sohaga e`tibor kuchaytirildi va aynan shu yili “2019-2030-yillarda “O`zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o`tish strategiyasi” qabul qilindi[1]¹. Bunga ko`ra strategiyaning asosiy maqsadi mamlakatda amalga oshirilayotgan tuzilmaviy islohotlarga “yashil” iqtisodiyot tamoyillarini joriy qilish orqali ijtimoiy rivojlanishga, iqlim va ekologiya barqarorligiga imkon beruvchi mustahkam iqtisodiy taraqqiyotga erishishdan iborat. Strategiya o`z maqsadlariga erishish uchun texnologik modernizatsiyalash va moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish orqali iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish; davlat investitsiyalari va xarajatlarining ustuvor yo`nalishlariga ilg`or xalqaro standartlarga asoslangan “yashil” mezonlarni kiritish kabi chora-tadbirlarni amalga oshirishi lozim. O`z o`rnida atrof-muhit muhofazasining sust bo`lishi, e`tibor berilmasligi bir qancha iqtisodiy yo`qotishlarga sabab bo`lishi mumkin, jumladan, sog`liqni saqlash xarajatlarining oshishi, ishlab chiqarishning asosi bo`lgan tabiiy resurslarning qisqarishi, turizmning pasayishi va boshqalarni keltirishimiz mumkin. Aynan bu yo`qotishlarni oldini olish maqsadida yashil iqtisodiyot sohasini rivojlantirishning bir qancha usullari,

¹ <https://lex.uz/docs/-4539502> PQ-4477-son 04.10.2019. 2019-2030-yillar davrida O`zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o`tish strategiyasi.

yo`nalishlari ko`rib chiqiladi, amaliyotga joriy etiladi. Bu rivojlanish esa o`z o`rnida makroiqtisodiy barqarorlikka ham ta`sir o`tkazmay qolmaydi.

Adabiyotlar tahlili

Mamlakat iqtisodiy salohiyatini yuksaltirish jarayonida yashil iqtisodiyotning ham hissasi yildan-yilga ortib bormoqda. Ushbu yo`nalishning globaligi bilan birga bugungi kundagi unga yo`naltirilayotgan sa'y-harakatlar natijasi o`laroq, bu sohani rivojlantirish shubhasiz, mamlakatning makroiqtisodiy ko`lamiga o`z ta`sirini o`tkazmay qolmaydi. Yashil iqtisodiyot tushunchasining paydo bo`lish tarixiga to`xtaladigan bo`lsak, adabiyotlar yordamida bu tushuncha XX asr oxiri va XXI asr boshlarida paydo bo`ldi. Bu jarayon global ekologik va ijtimoiy masalalar, jumladan, iqlim o`zgarishi, tabiiy resurslar kamayishi biologik xilma-xillik yo`qolishi qolaversa bu holatning iqtisodiy farovonlikka salbiy ta`sirlari natijasida yuzaga keldi. Yashil iqtisodiyot tushunchasi BMTning Atrof-muhit dasturi (UNEP) tomonidan 2008-yilda rasman ilgari surilgan bundan tashqari ushbu tushuncha Rio-de-Janeyroda o`tkazilgan BMTning Barqaror rivojlanish bo`yicha konferensiyasida asosiy mavzulardan biri sifatida tan olindi va xalqaro siyosatning ajralmas qismiga aylandi². Yashil iqtisodiyot tushunchasi bo`yicha to`xtab o`tadigan bo`lsak, BMTning Atrof-muhit dasturi ushbu tushunchaga quyidagicha ta`rif beradi: “Yashil iqtisodiyot – inson farovonligi va ijtimoiy adolatni ta`minlaydigan, ayni paytda ekologik xavflarni va atrof-muhitga zarar yetkazmaslikni ta`minlaydigan iqtisodiyotdir”³

Yashil iqtisodiyotni makroiqtisodiyotga bog`liqligini tahlil qilishdan avval makroiqtisodiyot , uning ko`rsatkichlari to`g`risida ma`lumotga ega bo`lish lozim. Makroiqtisodiyot bu umumiy iqtisodiy nazariyaning bir bo`limi hisoblanib, unda milliy xo`jalik doirasida iqtisodiyotning fundamental muammolari tadqiq qilinadi⁴ va uni Milliy hisobchilik tizimi asosida hisoblanadigan YaIM(yalpi ichki mahsulot), inflyatsiya, ishsizlik darajasi va ichchilar soni, aholi daromadlari kabi bir qancha ko`rsatkichlarni o`z ichiga oladi. Yashil iqtisodiyotga berilgan yuqoridagi ta`rifdan ma`lumki, iqtisodiyotning ushbu sohasi aholi farovonligini, ekologik-iqtisodiy xavf-xatarlarni kamaytitishga yo`naltirilgan soha hisoblanadi.

Metodologiya

Ushbu mavzuni o`rganish ilmiy o`rganishning bir qancha usullaridan foydalangan holda amalga oshirildi. Tahlil-analiz usuli ko`pgina ilmiy tadqiqotlarning asosi hisoblanadi va mazkur mavzu ham tahlil orqali yashil iqtisodiyot va makroiqtisodiy ko`rsatkichlar o`rtasidagi bog`liqlikni o`rganish, sintez orqali esa turli ilmiy qarashlarni birlashtirish kabi jarayonlarga asos yaratib berdi. Mavzuning tahlil jarayonini asosli fikr-mulohazalar bilan boyitish maqsadida sifat tahlili usuli ya`ni iqtisodchi mutaxassislarning fikrlari, hukumat qarorlari o`rganilib muhokama qilindi. Bu usulni qo`llash jarayonida bir qancha mahalliy va xorijiy mutaxassislarning qo`llanmalari, mamlakatning rasmiy ma`lumotlar manbalaridan ishlatildi.

Bundan tashqari, statistik tahlil usullari real ma`lumotlar asosida tahlil qilish uchun ishlatildi. Statistik ma`lumotlardan foydalangan holda regressiya modeli tuzilib tahlil qilindi va yashil iqtisodiyotga sarflanayotgan investitsiyalar miqdori YaIM o`shishiga qanchalik ta`sir ko`rsatishi xulosalandi. Bunda statistik ma`lumotlar bir qancha ishonchli manbalardan, jumladan, Davlat statistika qo`mitasi, Markaziy bank ma`lumotlaridan foydalanildi.

² BMT Atrof-muhit bo`yicha dasturi (UNEP). Yashil iqtisodiyot sari: Barqaror rivojlanish va kambag`allikka barham berish yo`llari. Xulosa hisoboti. – Jeneva: UNEP, 2011. – 44 b.

³ T.H.Rustamova, K.M.Matyakubovna. Yashil iqtisodiyot-Buxoro.:“Kamolot”, 2025, 7-b.

⁴ G` .F.Zaxidov, M.T.Asqarova. Makroiqtisodiyot-T.:Toshkent,2019, 21-b.

Muhokama va natijalar

Dunyo miqyosida “yashil o`shish” tushunchasi makroiqtisodiy siyosatning ajralmas qismiga aylangan bir paytda, milliy iqtisodiyotimizdagi tarkibiy o'zgarishlarni raqamli tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Buning uchun Davlat statistika qo`mitasi tomonidan e`lon qilingan bir qancha ko`rsatkichlardan tahlil jarayonida foydalaniladi.

Quyida O`zbekiston Respublikasining 2019-2024-yillar oralig`idagi YaIM va yashil iqtisodiyot ko`rsatkichlarining korrelatsiyasi-bir-biriga ta`siri ko`rib chiqiladi:

Yillar	2019	2020	2021	2022	2023	2024
YaIM(mlrd)	620083.2	705076.5	861170.8	1041877.9	1261806.0	1535431.7
Investitsiya(mlr)	0.45	0.90	1.60	2.30	3.80	5.20

O`zbekiston Respublikasi YaIM va yashil iqtisodiyotga investitsiyalar hajmi⁵

YaIM	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
invest	191315.8	7367.804	25.97	0.000	170859.5 211772.1
_cons	549865.9	21341.74	25.76	0.000	490611.8 609120.1

Bundan shunday regressiya modeli tuzib olishimiz mumkinki, u ajratilayotgan investitsiyalar miqdorining YaIMga ta`sirini ko`rsatadi:

$$\text{YaIM} = 549865.9 + 191315.8 * \text{investitsiya}$$

Mazkur model orqali shuni xulosa qilishimiz mumkinki 1 birlik (bu yerda mlrd.so`mlik) ortiqcha sarflangan investitsiya yalpi ichki mahsulot (YaIM) hajmini 191315.8 ga oshiradi. Ushbu regressiya modeli yordamida keyingi yillardagi o`shishni ham prognoz qilish mumkin bo`ladi.

Bundan tashqari, yashil iqtisodiyotga ajratilayotgan ya`ni uni o`shishiga zamin yaratib berayotgan investitsiyalar hajmi makroiqtisodiy ko`rsatkichlardan biri bo`lgan ishsizlik darajasini qanchalik kamaytirishini ham regressiya modeli tuzib tahlil qilishimiz mumkin. Ochiq ma`lumotlardan foydalangan holda bizga quyidagilar ma`lum:

Yillar	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ishsizlar(mln kishi)	57874.0	37110.0	98689.0	48954.0	36690.0	13723.0
Investitsiya(mlrd so`m)	0.45	0.90	1.60	2.30	3.80	5.20

O`zbekiston Respublikasi ishsizlar soni va yashil iqtisodiyotga investitsiyalar hajmi

ishsizlar	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
invest	-9409.774	6305.727	-1.49	0.210	-26917.28 8097.73
_cons	71188.21	18265.3	3.90	0.018	20475.6 121900.8

Bu hisob-kitoblardan so`ng quyidagicha model yuzaga keladi:

$$\text{Ishsizlik} = 71188.21 - 9409.774 * \text{investitsiya}$$

Model bizga shuni ma`lum qiladiki, investitsiyaning 1 birlik ortiqcha sarflangani ishsizlikdan aziyat chekuvchilarni 9408.774ga qisqartiradi ya`ni bu sohaga sarflanayotgan

⁵ https://stat.uz/milliy_hisoblar

investitsiyalar yangi “yashil” bo`sh ish o`rinlari yaratishga xizmat qiladi va aholi farovonligi oshishiga ham yordam beradi, sababi ishga ega bo`lganlar daromad bilan ta`minlana boshlashadi. Aynan oxirgi ishsizlar soni jadvalida shuni ko`rishimiz mumkinki, 2021-yilda oldingi 2yildan farqli o`laroq ishsizlar soni kamayib borayotgan bir paytda keskin tarzda oshib ketgan. Buning asosiy sabablaridan biri, juda ko`plab mamlakatlar iqtisodiyotini izdan chiqarib yuborayotgan COVID-19 hisoblanadi. Aynan mana shu omil ishsizlik darajasini keskinlik bilan oshirib yuborgan faktorlardan biri hisoblanadi, sababi aynan shu davrdan boshlab raqamli iqtisodiyot, e-tijorat, umuman elektron tizim rivojlanishi ijtimoiy qo`llab-quvvatlash bilan birga ishsizlik ko`rsatkichi yuqorilashiga ijobiy ta`sir ko`rsatdi.

Quyidagi grafikda ishsizlik va investitsiyalr o`shishini kuzatish mumkin:

Uzbekistan: Green Economy Investment and Unemployment (2019–2024)

6

Natija sifatida shuni ko`rsish mumkinki, bu sohani rivojlantirish iqtisodiy samararaga erishish yo`lining asosi bo`lib xizmat qiladi.

Xulosa va takliflar

O`tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko`rsatadiki, yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish O`zbekistonning makroiqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta`sir ko`rsatmoqda. 2019–2024 yillar davomida mamlakatda iqtisodiy o`shish dinamikasi kuzatilib, YAIM hajmining oshishi bilan bir qatorda mehnat bozorida ham ijobiy tendensiyalar shakllandi. Yashil iqtisodiyotga yo`naltirilgan investitsiyalar, ekologik barqaror texnologiyalarni joriy etish hamda resurslardan samarali foydalanishga qaratilgan islohotlar iqtisodiy faollikni oshirishga xizmat qilmoqda. Natijada iqtisodiyotning ayrim sohalarida yangi ish o`rinlari yaratilishi kuzatilib, bu holat ishsizlik darajasining bosqichma-bosqich kamayishiga ma`lum darajada ta`sir ko`rsatmoqda.

Shu bilan birga, yashil iqtisodiyotning to`liq samaradorligini ta`minlash uchun ushbu yo`nalishda tizimli va izchil siyosat yuritish muhim hisoblanadi. Xususan, ekologik toza texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan investitsiyalarni kengaytirish, resurs tejovchi ishlab

⁶ World Bank. (2024). World Development Indicators: Uzbekistan – GDP and unemployment data. Washington, DC: World Bank.

chiqarish jarayonlarini rag‘batlantirish hamda yashil loyihalarni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish zarur. Bundan tashqari, energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni qayta ishlash va ekologik infratuzilmani rivojlantirishga qaratilgan dasturlarni kengaytirish iqtisodiy o‘shish va bandlik darajasining barqarorligini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Umuman olganda, yashil iqtisodiyot tamoyillarini keng joriy etish mamlakatda barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, atrof-muhit muhofazasini kuchaytirish hamda mehnat bozorida yangi imkoniyatlar yaratishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Shu sababli yashil iqtisodiyotga oid davlat siyosatini yanada takomillashtirish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish va ushbu sohada investitsiya muhitini yaxshilash kelgusida mamlakatning makroiqtisodiy barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. <https://lex.uz/docs/-4539502> PQ-4477-son 04.10.2019. 2019-2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi.
 2. BMT Atrof-muhit bo‘yicha dasturi (UNEP). Yashil iqtisodiyot sari: Barqaror rivojlanish va kambag‘allikka barham berish yo‘llari. Xulosa hisoboti. – Jeneva: UNEP, 2011. – 44 b.
 3. T.H.Rustamova, K.M.Matyakubovna. Yashil iqtisodiyot-Buxoro.: “Kamolot”, 2025, 7-b.
 4. G.F.Zaxidov, M.T.Asqarova. Makroiqtisodiyot-T.: Toshkent, 2019, 21-b.
- https://stat.uz/milliy_hisoblar
5. World Bank. (2024). World Development Indicators: Uzbekistan – GDP and unemployment data. Washington, DC: World Bank.